

معانی حیات در قرآن (با تکیه بر نظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

حدیث رجبی¹

چکیده:

خداوند به عنوان اولین موجود حی و مفیض حیات به ماسوا الله، اولین مرجع تعیین معنای حیات است. با جستجو در تمام آیات حاوی واژه های مشتق از (ح ی ی) روشن گردید حیات در سه فرض کلی معنایی به کار رفته است:

۱. مراتب حیات: نباتی، حیوانی و انسانی که حیات انسانی را درجات مختلفی است از جمله درجه عالی که حیات طیبه و مختص زنان و مردان مؤمن دارای عمل صالح است و درجه دانی که مختص کافران عالم (فطرتاً حق و باطل فهم) حق گریز همچون کفار، بیمار دلان و منافقین است.

۲. دو امانت: میراندن در دنیا و در برزخ؛ دو احیاء: زنده کردن در برزخ و قیامت؛ و سه حیات: زندگی در دنیا، برزخ و قیامت.

۳. حقیقی و مجازی؛ حیات حقیقی در عینیت با آخرت است بدون استعمال مجازی حیات و یا منسوب شدن به آخرت (حیة الآخرة)؛ و حیات مجازی منسوب به دنیا (الحیة الدنیا)، نزدیک و مشاهد بوده و حقیقتش متاع بودن است و لهو و لعب.

۴. حی بالذات؛ تنها خداست و حی بالغیر؛ هر حی مفروض ماسوا الله.

کلیدواژه: حیات، موت، حی، دنیا، آخرت، برزخ

مقدمه:

¹ استادیار گروه معارف دانشکده الهیات دانشگاه الزهراء (س) تهران؛ h.rajabi@alzahra.ac.ir

پیش از پی‌جویی از معنی و مصادیق حیات در هر حوزه‌ای، ضرورت دارد اصل معنا و مصداق آن را در تمام فرضهای ممکن و مستعمل آن را از منطق قرآن جویا شویم. بنابراین در مقاله حاضر ضمن بررسی آیات حاوی معنی حیات و بررسی تفسیری آنها از نظر علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، معنا و فرضهای صدق معنای حیات را از جهاتی کلی بررسی کرده ایم به نحوی که تمام مصادیق برخوردار از معنی یا حقیقت حیات را ذیل یکی از این جهات کلی می‌توان مندرج کرد. در بررسی‌های انجام شده، پژوهشی که با این دسته بندی معنی حیات را از قرآن استخراج کرده باشد نیافتیم. اما مقاله‌ای با عنوان "انواع حیات در قرآن" (الهامی‌نیا، 1384، صص 24-5) نگاشته شده است که صرفاً به کاربرد حیات در 7 مورد مصداقی پرداخته است و دسته بندی مقاله حاضر در آن وجود ندارد.

معنی حیات

حیات در مقابل موت (=مرگ) معنا می‌شود؛ علامه طباطبایی(ره)، در تفسیر آیه-ی "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ" (ملک/2) کلمه "حیات" را در مورد چیزی بکار می‌برد که آن چیز حالتی دارد که به خاطر داشتن آن حالت دارای شعور و اراده شده است. و کلمه "موت" را به معنای نداشتن آن حالت می‌دانند (طباطبایی، 1374، ج19، ص585) به نظر ایشان موت معنای دیگری به خود گرفته است و آن این است که همان موجود دارای شعور و اراده از یکی از مراحل زندگی به مرحله‌ای دیگر منتقل شود، قرآن کریم صرف این انتقال را موت خوانده با اینکه منتقل شونده شعور و اراده خود را از دست نداده باشد. بنابراین به نظر ایشان مرگ به معنای عدم حیات نیست، بلکه به معنای انتقال است؛ امری است وجودی که مانند حیات خلقت‌پذیر است. (همانجا)

تکثیر حیات دال بر کثرت افرادی آن است:

در مواردی از آیات قرآن، حیات و زندگی به صورت نکره به کار رفته است مثلاً در حکم قصاص فرموده است: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (بقره/179)؛ صاحب تفسیر کنز الدقائق علت استعمال تکثیری حیات را برای قصاص چنین گفته اند: "حیات را نکره آورده تا با آن دلالت کند بر این که در این جنس از احکام، نوعی از حیات عظیم وجود دارد" (قمی مشهدی، 1368، ج2، 229). همچنین ذیل آیه‌ی "وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ" (بقره/96) نیز استفاده از حیات در سیاق نکره را از باب بیان فردی از افراد آن دانسته اند که همان حیات گذرای دنیوی است (همان، ص89). همین استعمال تکثیری حیات تنبیهی است بر اینکه حیات در قرآن فقط یک مصداق یا معنا ندارد و در موارد استعمال شده باید معنی و مصداق آن را با منطق قرآن مشخص کرد. از جمله مدالیل این استعمال تکثیری می‌تواند اشاره به مراتب مختلف حیات در موجودات مختلف و یل حتی یک موجود باشد که ضمن آیات مربوطه روشن خواهد شد. علامه طباطبایی تکثیر حیات در آیه شریفه "وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ" (بقره/96) را از باب بیان تحقیر دنیا دانسته است. (المیزان، ج1، 344)

الف. مراتب حیات

حیات نباتی:

از نظر قرآن اولین مرتبه حیات که ملموس و مدرک انسان است حیاتی است که به جمادات تعلق می‌گیرد و آنها را از حالت جمود خارج کرد و رشد می‌دهد: " يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ نُخْرِجُكَ مِنَ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِكَ وَتُرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ " (فصلت/39)؛ و منظور از اهتزاز زمین و ربوه آن، به حرکت در آمدنش به وسیله گیاهانی است که از آن سر در می‌آورند، و بلند می‌شوند (المیزان، ج17، ص597)؛ " فَأَنْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (50/روم) ؛ تجلی بسیار واضح احیاء زمین زنده شدن آن در فصل بهار است پس از دوره‌ی مرگ آن یعنی در زمستان؛ اللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَنْثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ (فاطر/9) " فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ " - : " یعنی ما آن ابرها را به سوی سرزمینی بدون گیاه سوق می‌دهیم، " فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا " پس آن زمین را بعد از مردنش زنده می‌کنیم، یعنی بعد از آنکه گیاهی نداشت دارای گیاه می‌کنیم. و نسبت زنده کردن را به زمین دادن نسبتی است مجازی، و نسبتش را به گیاه دادن نسبتی است حقیقی، خلاصه هر چند در اثر آمدن باران گیاه زنده می‌شود، اما مجازاً می‌گویند زمین زنده شد. و تغذیه و نمو و تولید مثل و هر عمل دیگری که مربوط به این اعمال حیاتی است همه اعمالی است که از اصل حیات سرچشمه می‌گیرد (المیزان، ج 17، ص26). علامه طباطبایی در فهم معنی حیات و شمول آن بر زمین مرده و تبدیل کردنش به نبات و جاندار آورده است: " و مراد از جمله مذکور فهماندن این معنا است که زنده کردن مردگان مثل زنده کردن زمین موات است، چون در هر دو مرگ هست، که عبارت از این است که آثار حیات از چیزی سلب شود، و نیز حیات عبارت از این است که چیزی بعد از ساقط شدن آثار حیات از او دوباره اثر حیات به خود بگیرد، و زمین در فصل بهار دارای اثر حیات می‌شود، پس در فصل بهار خداوند زمین مرده را زنده کرده، و حیات انسان و حیوان نیز مثل حیات زمین است، و چیزی غیر از آن نیست" (المیزان، ج16، ص304). همچنین به نقش آب در این احیاء اشاره می‌کنند: " جمله " وَ أَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتِ " عطف است به ما قبلاً که در آیه قبلی ذکر شده بود، و آن عبارت بود از انتقال خاک مرده از حالی به حالی و رساندنش به مرحله انسانی زنده. و نیز انتقال زمین مرده به وسیله آب به صورت نباتی زنده، و این کار هم چنان ادامه دارد، به خاطر اینکه او کارش زنده کردن مردگان است (المیزان، ج14، ص488)

حیات حیوانی:

مرحله بعد از حیات نباتی، حیات حیوانی است که وجه تمایز آن از مرحله نباتی، داشتن قوای حسی است که مشترک بین حیوان و انسان می‌باشد. بنابراین این مرحله چون دربردارنده احساس و ادراک (اعم از وهمی یا عقلی) است عالی‌تر از مرتبه پیشین است. اصطلاح قرآن برای موجوداتی که واجد این مرتبه از حیات هستند واژه‌ی "دابه" است به معنی هر جنبنده و جاندار است که روی زمین حرکت و جنبشی دارد (المیزان، ج10، ص449) و جمع آن یعنی "دواب" به معنی "هر چیزی که در زمین حرکت می‌کند" (المیزان، ج17، ص59)

شامل انسان و حیوان می‌شود و در دو آیه از باب تحقیر یهود و انسانهای کافر و بی عقل، گویی آنها را در حد کاربرد حیات انسانی ندانسته و به آنها دَوَاب می‌گوید: " إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ " (الأنفال : 55)؛ " سیاق این کلام در مقام بیان این است که این گروه (یهودیان) از تمامی موجودات زنده بدترند، و هیچ شك و تردیدی در آن نیست" (المیزان، ج 9، ص 147). بنابراین شاخصه اصلی حیات حیوانی از نظر قرآن داشتن قدرت اراده و حرکت است اما مرحله‌ی متکامل تر حیات، مرحله ای است که فقط شامل نوع انسان می‌شود. علامه طباطبایی ترتب این دو مرتبه‌ی حیات را ذیل اسم "حی" و تبیین معنی حیات توضیح می‌دهند: " و اما اسم "حی" به معنای کسی است که حیاتی ثابت داشته باشد، چون این کلمه صفت مشبهه است، و مانند سایر صفات مشبهه، دلالت بر دوام و ثبات دارد. انسانها از همان روزهای اولی که به مطالعه حال موجودات پرداختند آنها را دو جور یافتند، يك نوع موجوداتی که حال و وضع ثابتی دارند، حس آدمی تغییری ناشی از مرور زمان در آنها احساس نمی‌کند، مانند سنگها و سایر جمادات و قسم دیگر موجوداتی که گذشت زمان تغییری محسوس در قوا و افعال آنها پدید می‌آورد، مانند انسان و سایر حیوانات، و همچنین نباتات که می‌بینیم در اثر گذشت زمان، قوا و مشاعرشان و کارشان یکی پس از دیگری تعطیل می‌شود، و در آخر به تدریج دچار فساد و تباهی می‌گردد. در نتیجه، انسان‌ها این معنا را فهمیدند که در موجودات نوع دوم، علاوه بر اندام و هیكل محسوس و مادی چیز دیگری هست، که مساله احساسات و ادراکات علمی و کارهایی که با علم و اراده صورت می‌گیرد همه از آن چیز ناشی هستند، و نام آن را حیات، و از کار افتادن و بطلانش را مرگ نامیدند، پس حیات يك قسم وجودی است که علم و قدرت از آن ترشح می‌شود؛ خدای سبحان هم در مواردی از کلام خود این تشخیص انسانها را امضا کرده، از آن جمله فرموده: " اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، " و نیز فرموده: " أَلَمْ تَرَ الْأَرْضَ خَائِبَةً، فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَّتْ، إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ، " و نیز فرموده: " وَ مَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَ لَا الْأَمْوَاتُ، " و نیز فرموده: " وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا، " و این آیه شامل حیات همه اقسام زنده می‌شود، چه انسان و چه حیوان و چه گیاه. (المیزان، ج 2، ص 501-502)

حیات انسانی:

پس از فرایند تکون نباتی و حیوانی، انسان مرحله ی دیگری از خلقت و تکون را طی می‌کند که تنها مختص اوست و هیچ موجود دیگری آن را ندارد و به دلیل این گونه‌ی متفاوت خلقت است که خداوند به خود بابت آن تبارک می‌گوید: " ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ " (المؤمنون/ 14)؛ علامه طباطبایی در شرح تفاوت انسان در بخش اخیر تکونش از دیگر موجودات مشارک در جنس و نیز از مراحل پیشین خود می‌گوید: " ضمیر در " انشأناه" - به طوری که از سیاق بر می‌آید- به انسان در آن حالی که استخوانهایی پوشیده از گوشت بود بر می‌گردد، چون او بود که در مرحله اخیر خلقتی دیگر پیدا کرد، یعنی، صرف ماده‌ای مرده و جاهل و عاجز بود، سپس موجودی زنده و عالم و قادر شد پس ماده بود و صفات و خواص ماده را داشت، سپس چیزی شد که در ذات و صفات و خواص مغایر با سابقش می‌باشد و در عین حال این همان است، و همان ماده است پس می‌شود گفت آن را به این مرحله در آوردیم و در عین حال غیر آن است، چون نه در ذات با آن شرکت دارد و نه در صفات و تنها با آن، نوعی اتحاد و تعلق دارد تا آن را در راه رسیدن به مقاصدش به کار گیرد" (المیزان، ج 15، ص: 25-26) به دلیل قرابت ساختار انسانی انسان با روح شریف الهی و برخورداری از آن است که جایگاه خلیفه الهی پیدا

کرده است: " ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ" (سجده/9)؛ انسان را راست قامت و به هیئت موزون درآورد: " تسویه انسان نیز این است که هر عضو آن در جایی قرار گیرد که باید قرار بگیرد، و در غیر آنجا غلط است، و به حالی و وصفی هم قرار بگیرد که غیر آن سزاوار نیست" (المیزان، ج12، ص227) و از روح خود در وجودش دمیده است: " دمیدن روح در آن"، عبارت است از اینکه او را موجودی زنده قرار دهد، و اگر روح دمیده شده در انسان را به خود خدای تعالی نسبت داده و فرموده: " از روح خودم در آن دمیدم"، به منظور شرافت دادن به آن روح است (المیزان، ج17، ص343). این تفاضل نوعی انسان بر دیگر موجودات به او کرامتی ذاتی عطا کرده است که خداوند متعال بدان تصریح داشته است: " وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا" (اسراء/70)؛ علامه طباطبایی ملاک تفاضل نوعی انسان را چنین تبیین می‌کنند: " انسان در میان سایر موجودات عالم خصوصیتی دارد که در دیگران نیست، و آن داشتن نعمت عقل است، و معنای تفضیل انسان بر سایر موجودات این است که در غیر عقل از سایر خصوصیات و صفات هم انسان بر دیگران برتری داشته و هر کمالی که در سایر موجودات هست حد اعلائی آن در انسان وجود دارد.... و خلاصه اینکه بنی آدم در میان سایر موجودات عالم، از يك ویژگی و خصیصه‌ای برخوردار گردیده و به خاطر همان خصیصه است که از دیگر موجودات جهان امتیاز یافته و آن عقلی است که به وسیله آن حق را از باطل و خیر را از شر و نافع را از مضر تمیز می‌دهد" (المیزان، ج13، ص215)

حیات عالی (طیبه) و دانی (حیوانی) انسانی:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (نحل/97) علامه طباطبایی در ذیل این آیه، منظور از حیات طیبه‌ای که خداوند به زن و مرد نکو کردار وعده داده است را حیاتی حقیقی و جدید معرفی می‌کند که مرتبه‌ای بالا و والاتر از حیات عمومی بوده و دارای آثاری مهم است؛ به نظر ایشان حیات در این آیه، به معنای جان انداختن در چیز و افاضه حیات به آن است، بنابراین تصریحی است بر اینکه خدای تعالی مؤمن صاحب عمل صالح را به حیات جدیدی غیر از آن حیاتی که به دیگران نیز داده زنده می‌کند البته نه به این معنی که حیات او را تغییر دهد، و از حیات خبیث مبدل به حیات طیب کند به گونه ای که اصل حیات همان حیات عمومی باشد و تنها صفتش را تغییر دهد، بلکه اصل حیات او را به حیاتی طیب زنده می‌سازد. (المیزان، ج12، ص491). همچنین ذیل آیه " أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (الأنعام : 122)، با تفصیل بیشتری این نوع حیات را شرح داده و حقیقت حیات انسانی را همان حیات طیب می‌دانند که ماهیتی متفاوت از حیات نباتی و حیوانی داشته و در عین حال برای همه‌ی نوع بشر که حیات انسانی دارند نیز تحقق ندارد بلکه حیاتی است واقعی و عینی و جاری در ضمن همین حیات انسانی: " و این حیات جدید و اختصاصی، جدای از زندگی سابق که همه در آن مشترکند نیست، در عین اینکه غیر آن است با همان است، تنها اختلاف به مراتب است نه به عدد، پس کسی که دارای آن چنان زندگی است دو جور زندگی ندارد، بلکه زندگیش قوی‌تر و روشن‌تر و واجد آثار بیشتر است، هم چنان که روح قدسی که خدای عز و جل آن را مخصوص انبیاء دانسته يك زندگی سومی نیست، بلکه درجه سوم از زندگی است، زندگی آنان درجه بالاتری دارد" (المیزان، ج12، ص493) لذا این حیات عالیترین درجه ای است که تنها زنان و مردان مومن و دارای

عمل صالح واجد آن هستند: " بنا بر این، در آیه شریفه استعاراتی به کار رفته: ضلالت را به مرگ، ایمان و هدایت یافتن را به زندگی، هدایت به سوی ایمان را به احیا، راه پیدا کردن به اعمال صالح را به نور، و جهل را به ظلمت تشبیه کرده، و همه این تشبیهات برای نزدیک ساختن مطلب به ذهن عامه مردم است، چون فهم عامه مردم آن قدر رسا نیست که برای انسان از آن نظر که انسان است زندگی دیگری غیر از زندگی حیوانیش سراغ کند، او در افق پستی که همان افق مادیت است به سر می‌برد، و به لذایذ مادی و حرکات ارادی به سوی آن سرگرم است، و جز این سنخ لذایذ و این قسم پیشرویها لذت و حرکت دیگری سراغ ندارد، و منشا این سنخ شعور همان زندگی حیوانی است نه انسانی تا او بتواند به زندگی انسانی خود پی ببرد. این سنخ مردم فرقی بین مؤمن و کافر نمی‌بینند و هر دو را از نظر داشتن موهبت حیات برابر می‌دانند. برای چنین مردمی معرفی کردن مؤمن را به اینکه او زنده است به زندگی ایمانی و دارای نوری است که با آن نور راه می‌رود، و همچنین معرفی کردن کافر را به اینکه او مرده به مرگ ضلالت است و در ظلمتی به سر می‌برد که مخرج و مفری از آن نیست، محتاج است به تشبیهاتی که حقیقت معنای مورد نظر را به افق فهم آنان نزدیک کند. این آن معنایی است که هر کس آن را از آیه می‌فهمد، لیکن اگر در اطراف آیه دقت و تأمل بیشتری شود معنای دقیق‌تری از آن به دست می‌آید، زیرا می‌بینیم که خدای سبحان در کلام مجید خود به انسان‌های الهی حیات جاویدی را نسبت می‌دهد که با مردن سپری نمی‌شود، و پس از مرگ هم در تحت ولایت خدا محفوظ به حفظ او است. در آن زندگی تعب و فرسودگی نیست، ذلت و شقاوت نیست، صاحبان آن زندگی مستغرق در محبت پروردگار خود و خرسند به تقرب درگاه او هستند، و جز خیر چیزی نمی‌بینند، و جز با سعادت مواجه نمی‌شوند، در امنیت و سلام به سر می‌برند، امنیت و سلامتی که آمیخته با خوف و خطر نیست، و سعادت و بهجت و لذتی که آخر نداشته و از بین رفتنی نیست، چیزهایی را می‌بینند و می‌شنوند که مردم دیگر از دیدن و شنیدن آن محرومند، عقل و اراده‌شان به جاهایی دست می‌یابد که عقل و اراده مردم دیگر بدان دست پیدا نمی‌کند، گر چه ظواهر اعمال و صور حرکات و سکنااتشان عینا شبیه به ظواهر اعمال و حرکات و سکناات دیگران است پس ناگزیر شعور و اراده‌ای فوق شعور و اراده دیگران دارند و ناگزیر در آنان منشا دیگری برای اینگونه اراده و شعور هست. و آن حیات انسانی است، آری، این چنین افراد علاوه بر حیات نباتی و حیات حیوانی حیات دیگری دارند که مردم کافر فاقد آنند، و آن حیات انسانی است. همانطوری که حیوانات در عین اینکه در تغذیه و نمو با نباتات شریکند از آنها امتیاز داشته، و ما به خاطر حرکت ارادی که در آنها می‌بینیم حکم می‌کنیم به اینکه علاوه بر حیات نباتی حیات دیگری بنام حیات حیوانی دارند، و نیز همانطوری که مردم بی ایمان را با اینکه در درک لوازم زندگی و داشتن حرکات ارادی با سایر حیوانات مشترکند بخاطر آثار عجیب و افکار و تعقلات عالی‌تری که در آنان مشاهده می‌کنیم بدون تردید حکم می‌کنیم به اینکه حیاتی فوق حیات سایر حیوانات دارند، همچنین باید حکم کنیم به اینکه انسان‌های با علم و ایمان و آن افرادی که پروردگار خود را شناخته و با شناختن او از غیر او قطع علاقه نموده‌اند دارای حیاتی فوق حیات سایر انسانها هستند، چون این گونه افراد نیز چیزهایی را درک می‌کنند که درک آن در وسع و طاقت دیگران نیست و چیزهایی را اراده می‌کنند که دیگران از اراده کردن آن عاجزند. خدای تعالی هم درباره آنان فرموده: " فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً" و نیز در باره انسانهای فاقد ایمان فرموده: " لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَ لَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَ لَهُمْ ااذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولٰٓئِكَ كَاٰلِ اَنْعَامٍ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ" ، و در عین اینکه همان دل و چشم و گوش که در مردم با ایمان است برای مردم بی ایمان هم اثبات همان را کرده، آن آثار کاملی که دل و چشم و گوش در مردم با ایمان دارد از مردم بی ایمان نفی کرده و به این مقدار هم اکتفاء ننموده برای مردم با ایمان روح مخصوصی

اثبات کرده و فرموده: "أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ". پس به خوبی روشن گردید اینکه می‌گوییم برای مؤمن حیات و نوری دیگر است مجاز گویی نبوده بلکه راستی در مؤمن حقیقت و واقعیتی دارای اثر، وجود دارد که در دیگران وجود ندارد. و این حقیقت سزاوارتر است به اینکه اسم حیات و زندگی بر آن گذاشته شود تا آن حقیقتی که در دیگر مردم است، و آن را در مقابل حیات نباتی حیات و زندگی حیوانی می‌نامیم" (المیزان، ج 7، ص 466-467) بنابراین همچنانکه معنی و مصداق حیات طیبه به عنوان عالی‌ترین درجه حیات انسانی در بیان علامه روشن گردید، همچنین معنی و مصداق دانی‌ترین مرتبه‌ی حیات انسانی نیز بیان شد که عبارت است از حیاتی حیوانی گونه و بلکه اضل و پست‌تر از آن و از میان انسانها کسانی در این مرتبه از دنائت حیات هستند که از قلب و چشم و گوش خود در فهم حقیقت بهره نمی‌گیرند با آنکه ساختار فطرت آنها همچون در افراد بشر، نوعاً طوری تعریف و طراحی شده است که می‌توانند حق و باطل را بفهمند و با گرایش فطری تابع حق باشند و از باطل اعراض کنند ولی اینگونه عمل نکرده‌اند: "و این معنا همان معنایی است که در قرآن کریم روی آن پافشاری نموده و می‌فرماید راه سعادت و علم و عملی که منتهی به آن می‌شود بر هیچ انسانی پوشیده و مخفی نیست، و هر انسانی به فطرت خود می‌فهمد که چه معارفی را باید معتقد باشد و چه کارهایی را باید بکند، خداوند در قرآن مجید می‌فرماید: "فَطَرَتِ اللَّهُ النَّاسَ عَلَيَّهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيُّمُ"" (المیزان، ج 9، ص 54) بنابراین خدای متعال در این آیه اصل علم را نه از حیوانات نفی کرده است و نه از کفار، بلکه از کفار پیروی از حق را به خاطر اینکه عقل فطری انسانیشان به وسیله پیروی هوی تیره و محجوب شده را نفی می‌کند و آنها را به چارپایان تشبیه می‌کند که مجهز به این فطرت و این نحوه ادراک نیستند (المیزان، ج 15، ص 310) از این رو عملکرد این گروه در زمین جز فساد از روی تعدد و مرض قلبی نیست و از مهمترین مصادیق افساد در زمین، یهود هستند: "و يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ" (مائده/64) یعنی سعی و کوشش یهود همه برای آن است که زمین را علیه دین پر از فساد کنند و خداوند مفسدین را دوست ندارد (المیزان، ج 6، ص 51) ایشان در بیان رابطه فساد با انحراف از فطرت که توسط مفسدین واقع می‌شود می‌گویند: يك فرد انسانی با آن قوا و ادوات مختلف و متضادی که دارد، این فطرت را دارد که افعال و اعمال خود را تعدیل کند، به طوری که هر يك از قوایش به حظ و بهره‌ای که دارد برسد، و عقلی دارد که با آن میان خیر و شر تمیز داده، حق هر صاحب حقی را به آن برساند. پس عالم هستی و تمام اجزای آن با نظامی که در آن جاری است به سوی غایبات و نتایجی صالح پیش می‌رود، نتایجی که برای همان نتایج خلق شده، و باز این عالم هستی که مجموعش به سوی يك هدف در حرکت است، هر يك از اجزایش راهی جداگانه دارد غیر از آن راهی که سایر اجزاء دارند، راهی که آن جزء با اعمال مخصوص به خودش آن راه را طی می‌کند، بدون اینکه از وسط راه به سوی چپ و راست آن متمایل گشته، یا به خاطر افراط و تفریط بکلی از آن منحرف شود، چون اگر (متمایل و یا منحرف) بشود در نظام طرح شده خللی روی می‌دهد و به دنبال آن غایت خود آن جزء و غایت همه عالم رو به تباهی می‌گذارد. و این هم ضروری و واضح است، که بیرون شدن يك جزء از آن خطی که برایش ترسیم شده و تباهی آن نظمی که برای آن و غیر آن لازم بوده، باعث می‌شود سایر اجزاء با آن هماهنگی نکنند و در عوض با آن بستیزند، اگر توانستند آن را به راه راستش بر می‌گردانند و به وسط راه و حد اعتدال بکشانند که هیچ، و اگر نتوانستند، نابودش نموده آثارش را هم محو می‌کنند، تا صلاح خود را حفظ نموده و عالم هستی را بر قوام خود باقی بگذارند و از انهدام و تباهی نگه بدارند. انسانها نیز که جزئی از اجزای عالم هستی هستند، از این کلیت مستثنی نیستند، اگر بر طبق آنچه که فطرتشان به سوی آن هدایتشان می‌کند رفتار کردند، به آن سعادت می‌رسند و اگر از

حدود فطرت خود تجاوز نمودند، یعنی در زمین فساد راه انداختند، خدای سبحان به قحط و گرفتاری، و انواع عذابها و نعمت‌ها گرفتارشان می‌کند، تا شاید به سوی صلاح و سداد بگرایند، و اگر هم چنان بر انحراف و فساد خود بمانند و به خاطر اینکه فساد در دل‌هایشان ریشه دوانیده از آن دل بر نکنند، آن وقت به عذاب استیصال گرفتارشان می‌کند و زمین را از لوث وجودشان پاک می‌سازد و این بدان جهت است که وقتی صالح باشند، قهرا عملشان هم صالح می‌شود، و چون عمل صالح شد، با نظام عام عالمی موافق می‌شود و با این اعمال صالح، زمین برای زندگی صالح می‌شود. پس از آنچه گذشت روشن گردید که حقیقت دعوت انبیاء همانا اصلاح حیات زمینی انسانیت است و شاید در اینکه بعد از جمله "الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ" مجدداً فرمود: "وَلَا يُصْلِحُونَ" اشاره باشد به اینکه از انسانها به خاطر اینکه بشر و دارای فطرت انسانیتند انتظار می‌رود که زمین را اصلاح کنند و لیکن بر خلاف توقع، از فطرت خود منحرف گشته، به جای اصلاح افساد کردند (المیزان، ج-432، 15430). بارزترین مصداق این افراد منافقین و بیمار دلانی هستند که در اکثر موارد آنها را در معیت هم مشمول حکم خداوند بیان کرده است: "إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هُوَ لَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" (احزاب/49) در این آیه منافقین یعنی آنان که ایمان را اظهار و کفر را در دل پنهان می‌داشتند کسانی که در دل‌هایشان مرض بود سست ایمانهایی هستند که دل‌هایشان خالی از شك و تردید نبود (المیزان، ج9، ص130). بیمار دلان و منافقین کسانی هستند که جاهل نیستند: "این حال و روز منافق است، که ایمان را دوست نمیدارد، اما از روی ناچاری بدان تظاهر می‌کند، چون اگر نکند باصطلاح نانش آجر میشود، ولی چون دلش با زبانش یکسان نیست، و دلش بنور ایمان روشن نگشته، لذا راه زندگیش آن طور که باید روشن نمی‌باشد، و معلوم است کسی که میخواهد بچیزی تظاهر کند که ندارد" (المیزان، ج1، 88) بلکه نمی‌خواهند به حق عمل کنند: "أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (نور/50)؛ "معنی آیه چنین می‌شود. و اگر حق که همان حکم پیامبر است به نفع آنان" منافقین" باشد نه به ضررشان می‌آیند به سوی این حکم در حالی که منقاد و مطیع می‌باشند پس برگشت نمی‌کنند از او مگر وقتی که علیه آنان باشد. و لازمه این معنی این است که آنان تبعیت می‌کنند هوای خود را و قصد ندارند که اطاعت حق کنند" (المیزان، ج15، 203) و دوستی یهود را بر تبعیت از پیامبر ترجیح می‌دادند: "پس این بیمار دلان به خاطر اینکه مبدا از ناحیه یهود و نصارا لطمه‌ای بخورند، به سوی آنان و در آنان نمی‌شتابند اینها بهانه‌هایی است که برای خود درست کرده‌اند که ملامت و توبیخی که ممکن است از ناحیه رسول خدا (ص) و مؤمنین متوجه آنان شود از خود دفع کنند بلکه تنها عاملی که آنان را وادار به مسارعت می‌کند این است که یهود و نصارا را دوست می‌دارند" (المیزان، ج5، 614). بنابراین کسانی که مومن و صالح عمل هستند همان اصلاح کنندگان زمینند که حیات طیبه دارند. "تِلْكَ الدَّارُ الْأَجْرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ" (قصص/83)؛ "و معنای اینکه فرمود: "نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً" قرارش می‌دهیم برای کسانی که نمی‌خواهند در زمین گردن فرازی کنند، و فساد انگیزند" این است که: ما بهشت را اختصاص به چنین کسانی می‌دهیم، و منظور از گردن فرازی این است که: بر بندگان خدا استعلا و استکبار بورزند، و منظور از فسادانگیزی این است که: خواستار گناهان و نافرمانی خدا باشند، چون خدای تعالی شرایعش را، که انسانها را به آنها مکلف فرموده، بر اساس آنچه که فطرت و خلقت آنان اقتضاء دارد بنا نهاده، و فطرت انسان تقاضا ندارد مگر آن کار و آن روشی را که موافق با نظام اتم و احسن در حیات زمینی انسانهاست" (المیزان، ج16، 119)

ب. انواع اماته و احیاء و حیات

در آیه شریفه "قَالُوا رَبَّنَا أَمَتْنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ" (غافر/11) به دو نوع مرگ و احیاء اشاره شده است. میراندن به مردنی اطلاق می‌شود که پس از حیات بوده باشد و احیاء، زنده کردنی است که پس از میراندن بوده باشد؛ لذا آیه فوق به میراندن بعد از زندگی دنیا و میراندن بعد از زندگی در برزخ، و احیای در برزخ (پس از مرگ از حیا دنیا)، و احیای در قیامت (پس از مرگ از حیات برزخی) اشاره دارد از همین دوبار بودن اماته و احیاء لازم می‌آید قبل از هر مردنی یک زندگی وجود داشته باشد، بنابراین باید سه زندگی و حیات برای انسان قابل فرض باشد چون هم میراندن باید بعد از زندگی باشد و هم احیا باید بعد از مردن و هر یک از این دو باید مسبوق به خلافت باشد و گرنه "اماته" و "احیاء" نمی‌شود (المیزان، ج 17، 475)؛ بنابراین آیه فوق دو نوع زندگی در برزخ و قیامت را اثبات کرده است. در آیه "و رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَأَنُّوا بِهَا" (یونس/7) نیز زندگی در دنیا اثبات شده است. (المیزان، ج 2، ص 502) که ترتیب آنها چنین است: زندگی دنیوی، سپس مرگ، سپس احیاء و شروع زندگی برزخی، سپس مرگ مجدد در پایان حیات برزخی و سپس احیاء برای حضور و زندگی در قیامت و آخرت که پایان ندارد. غیر از فرضهای فوق، خداوند یک گونه دیگر از احیاء را برای انسان در ضمن حیات دنیا معتبر دانسته است و آن زنده کردن انسان گمراهی است که قلبش مرده باشد و با اجابت خدا و رسولش احیاء شود: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ" (انفال/24): "و آیه مورد بحث که می‌فرماید: "إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ" مطلق است، و از اینکه شامل مجموع دعوت‌های رسول خدا (ص) که مایه زنده شدن دلها است، و یا دسته‌ای از دعوت‌هایش که طبیعت احیاء را دارد بشود هیچ ابایی نداشته و همچنین شامل نتایج دعوت او که عبارت است از انواع زندگی‌های سعید حقیقی مانند زندگی اخروی در جوار خدا نیز می‌شود" (المیزان، ج 9، ص 57). آیه "أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (الأنعام/ 122): "آیا کسی که از ناحیه نفس خود گمراه و فاقد هدایت است و یا مدتی کافر بوده- و این خود نوعی مرگ است- و خداوند او را به حیات ایمان و هدایت زنده کرده و برای او نور یعنی علمی که زاینده ایمان است قرار داده مثل کسی است که به گمراهی ذاتی و یا به گمراهی سابق خود باقی است؟" نیز تصریح دارد بر مرگ نفس انسان کافرگمراه و احیاء او با نور ایمان.

ج. حیات مجازی و حقیقی؛ حیات دنیا و دارالآخره

در قرآن واژه حیات نوعاً در کنار دنیا مطرح شده است و در هیچ موردی حیات به آخرت منسوب نشده است، گویی دنیا از حیات برخوردار شده و گونه‌ای از حیات را به صورت غیر حقیقی و پست دارد اما آخرت عین خود حیات و درار قرار و بقاء است: "ما أوتيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ زِينَتُهَا وَ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقَى أ فَلَا تَعْقِلُونَ" (قصص/60)؛ و کلمه "حياة الدنيا" به معنای زندگی زودگذر و پایان‌پذیری است که از زندگی

آخرت به ما نزدیکتر است، و در مقابل آن زندگی آخرت است، که جاودانی و ابدی است، و مراد از "ما عِنْدَ اللَّهِ" نیز همان زندگی با سعادت آخرت است که در جوار خدا است و به همین جهت خیر و باقی‌تر شمرده شده (المیزان، ج 16، 89). "وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ". (رعد/26) "تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا". (نسا/96) "تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا". (كهف/28) "وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ". (انعام/32) "وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ". (حديد/20). علامه طباطبایی در توضیح اینکه زندگی دنیا لهو و لعب و زندگی آخرت حیات واقعی است می‌فرماید: "وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ" کلمه "لهو"، به معنای هر چیز و هر کار بیهوده‌ای است که انسان را از کار مهم و مفیدش باز بدارد، و به خود مشغول سازد، بنا بر این یکی از مصادیق لهو، زندگی مادی دنیاست، برای اینکه آدمی را با زرق و برق خود و آرایش فانی و فریبنده خود از زندگی باقی و دائمی بازمی‌دارد، و به خود مشغول و سرگرم می‌کند. و کلمه "لعب"، به معنای کار و یا کارهای منظمی است با نظم خیالی و برای غرض خیالی مثل بازیهای بچه‌ها، زندگی دنیا همان طور که به اعتباری لهو است، همین طور لعب نیز هست، برای اینکه فانی و زودگذر است" (المیزان، ج 16، 224) بنابراین انتساب حیات به دنیا از باب مجاز است و حقیقتش عین آخرت است: "وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ" (عنکبوت/3)، و بدرستی خانه آخرت تنها زندگی حقیقی است، اگر می‌توانستند بفهمند. این آیه شریفه می‌خواهد حقیقت معنای زندگی، یعنی کمال آن را از زندگی دنیا نفی نموده، و آن حقیقت و کمال را برای زندگی آخرت اثبات کند، چون زندگی آخرت حیاتی است که بعد از آن مرگی نیست، پس زندگی اخروی، زندگی حقیقی و بر طبق حقیقت است، چون ممکن نیست مرگ بر آن عارض شود، بر خلاف حیات دنیا، اما خدای سبحان با این حال در آیات بسیار زیاد دیگری فهمانده که حیات حقیقی را او به آخرت داده و انسان را او به چنین حیاتی زنده می‌کند (المیزان، ج 2، ص 503) از جمله کسانی که از این حیات حقیقی برخوردار هستند شهدا می‌باشند که بلافاصله پس از انتقال از صورت ظاهری حیات دنیا، در برزخ آن را تجربه می‌کنند و این خود اثبات حیات برزخی نیز می‌باشد: "تا اینجا فهمیدیم که آیه مورد بحث به روشنی دلالت دارد بر اینکه بعد از زندگی دنیا و قبل از قیامت حیاتی هست بنام برزخ، و این دلالت را آیه دیگری که نظیر آیه مورد بحث است یعنی آیه (وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا، بَلْ أَحْيَاءٌ، عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَقُونَ) و آیات بسیاری دیگر دارند. " (المیزان، ج 1، ص: 523)

د. حی بالذات

علامه طباطبایی اسم "حی" را متعلق به شخص دانسته و معنی آن را اطلاق بر فرد مینماید و می‌گوید: اسم "حی" کسی است که حیاتی ثابت داشته باشد، چون این کلمه صفت مشبه است، و مانند سایر صفات مشبه، دلالت بر دوام و ثبات دارد. (المیزان، ج 2، 501) بنابراین اطلاق حیات در بالاترین مصداق خود بر منشاء حیات تمام موجودات صدق می‌کند و تنها حی بالذات خداوند متعال است لذا علامه طباطبایی "هو الحی" بودن خداوند را دارای اطلاقی می‌دانند که با هیچ قید عقلی یا نقلی مقید نشده و منحصر بر خدا صدق می‌کند به این معنی که تنها خدای تعالی حیاتی دارد که دستخوش مرگ و زوال نمی‌شود، پس خدای تعالی حی بالذات است و هر زنده دیگری با احیای او دارای حیات شده است. (المیزان، ج 17، 524) از اینجا يك حقیقت روشن می‌شود و آن این که حیات حقیقی باید طوری باشد که ذاتا مرگ‌پذیر نبوده و عروض مرگ بر آن محال باشد، و این مساله قابل

تصور نیست مگر به اینکه حیات عین ذات حی باشد، نه عارض بر ذات او، و همچنین حیانتش بالذات باشد نه بالغیر، هم چنان که قرآن در باره خدای تعالی فرموده: " وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ " (فرقان/58). بنابراین تنها فرض حیات حقیقی، حیات واجب الوجود متعال است، که دارای حیاتی است واجب و لازمه اش این است که صاحبش یعنی ذات واجب تعالی به ذات خود عالم و قادر باشد. به همین دلیل است که خداوند در آیه-ی: "هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ" (غافر/2) حیات را منحصر در خدای تعالی کرده است به این معنی که تنها او حی و زنده است و معلوم می‌شود که اولاً این حصر حقیقی است نه نسبی، و ثانیاً حقیقت حیات، آن حیاتی است که آمیخته با مرگ نباشد و در معرض نابودی قرار نگیرد که تنها بر حیات خدای تعالی صادق است: "و بنا بر این در آیه مورد بحث که می‌فرماید: "الله لا إله إلا هو الْحَيُّ الْقَيُّومُ"، و همچنین آیه: "الم الله لا إله إلا هو الْحَيُّ الْقَيُّومُ" (آل عمران/31) مناسب‌تر آن است که کلمه "حی" را خبر بگیریم، و بگوئیم کلمه "الله" مبتداء، و جمله "لا إله إلا هو" خبر آن، و کلمه "حی" خبر بعد از خبر دیگری برای آن است، تا انحصار را برساند، چون در این صورت تقدیر آن "الله الحی" می‌شود، می‌رساند که حیات تنها و تنها خاص خدا است، و اگر زندگان دیگر هم زندگی دارند خدا به آنها داده است". (المیزان، ج2، ص504)

نتیجه گیری:

حیات در منطق قرآن درجات و مراتبی دارد از عالی تا دانی که لوازم آنها واقعی و عینی است. اصل حقیقت حیات را تنها خداوند دارد و دیگر موجودات شئونی از آن دارند همچون نور که دارای درجات مختلفی است از شدید تا ضعیف؛ اصل منبع نور خداست چون خورشید حیات است و عالیترین درجه حیات و حقیقت آن را عین وجود آخرت معرفی می‌کند یعنی حتی اگر انسان هم که برترین نوع حیات موجودات مادی را داراست در عالیترین تجربه حیاتی خود یعنی حیات طیبیه هم قرار بگیرد، چون آن هم در ضمن همین حیات انسانی دنیوی است باز آن حیوان بودنی که خداوند برای آخرت گفته است را تجربه نکرده است؛ فقط در فرض شهادت و انتقال از این حیات انسانی دنیوی و احیاء پس از آن و ورود به زندگی برزخی است که انسان می‌تواند آن حیات اخروی ابدی را تجربه کند و این نوع از حیات برای شهدا بسیار ویژه و متفاوت است زیرا در عین اینکه حیاتی برزخی است اما گویا در همین حیات دنیوی نیز حضور دارند زیرا آیه شریفه (لا تحسبهم امواتا بل احیاء) فرض گمان اموات بودن آنها را نفی کرده است که منظور موت از حیات دنیوی است و نفی آن موت مستلزم اثبات حیات متناظر با آن یعنی حیات انسانی دنیوی است؛ بنابراین تنها شهدا هستند که گونه‌ی خاصی از حیات را تجربه می‌کنند که هم حیات برزخی است چون انقطاع از بدن اتفاق افتاده است و هم این انقطاع مستلزم موت دانسته نشده و لذا حیات انسانی را هم دارند و مسلماً در فرض صحت آن، باید عالیترین درجه‌ی حیات انسانی باشد که همان حیات طیبیه است. گونه‌ی حیات دیگر موجودات ثابت است اعم از نباتی و حیوانی و یا حتی مجردات زیرا آیه‌ای دال بر تغییر نوع حیات هیچ‌یک نیافتیم مگر انسان؛ در عالیترین فرض حیات انسانی دنیوی به درجه حیات طیبیه می‌رسد و در دانی‌ترین فرض آن از حیوانات نیز پست تر می‌شود که مرتبه عدم تعقل و نفاق و مرض قلبی است که همه از روی تعمد است نه جهل چون از نظر قرآن بیمار دل کسی است آن قلبی است که خیلی زود حق را تصور می‌کند ولی خیلی دیر به آن معتقد می‌شود (المیزان، ج14،

(554)

منابع:

طباطبایی، محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، 20 جلد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ: 5، 1374 ه.ش.

قمی مشهدی، محمد بن محمدرضا، تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، 14 جلد، ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات، تهران، چاپ: 1، 1368 ه.ش

مقالات:

الهامی نیا، علی اصغر، انواع حیات در قرآن، فصلنامه مربیان، تابستان 1374، ش 16